

A PERCEPÇÃO DE DOCENTES E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE O ENSINO DE QUÍMICA E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Davi Firmino Peroba^a, Kauã Cordeiro Tavares^a, Munyck Almeida Silva^a e Tiago de Jesus Gudes^b (a – Instituto Federal Fluminense e b – Instituto Federal de Minas Gerais).

davifperoba@gmail.com

RESUMO

O ensino de química ainda é, em alguns casos, muito tradicional, centrado na memorização de fórmulas, símbolos, conceitos e em um tratamento matemático excessivo. Isso faz com que o processo de ensino e aprendizagem seja cheio de dificuldades e reflete em uma falta de interesse dos alunos pela disciplina. Diante disso, torna-se necessário o uso de metodologias que colocam o aluno em posição participativa e ativa no processo de ensino-aprendizagem. O presente trabalho teve como objetivo investigar as percepções de alunos e docentes quanto ao ensino de química utilizando para tal fim a metodologia de questionários. Os questionários foram disponibilizados em redes sociais para que estudantes e professores de todo o Brasil pudessem responde-los. A participação foi voluntária e as respostas coletadas foram analisadas e discutidas. Além disso, se propôs a elaborar uma estratégia de intervenção e avaliá-la. Na primeira parte do projeto 150 estudantes e 63 professores participaram respondendo a dois questionários (cada um destinado a um dos públicos) e, de uma forma geral, apontaram a necessidade de novas estratégias de ensino, aulas mais dinâmicas e motivadoras com objetivo de tornar o ensino mais atrativo. Além disso, a grande maioria de alunos e professores acreditam que a utilização de jogos é uma boa estratégia pedagógica. Como forma de intervenção, elaborou-se um jogo utilizando-se o *software Scracth* e 44 estudantes o testaram e avaliaram sua relevância por meio de formulários. Conclui-se que há uma necessidade de reinvenção no ensino de química e que o jogo proposto pode ser utilizado na disciplina de química para fixar e revisar conteúdos de uma forma diferente.

Palavras-chave: Química; Ensino; Jogos Educacionais.

INTRODUÇÃO

A química é definida por muitos autores como a “Ciência Central” por conectar diferentes áreas do saber (Brown et al., 2004) e, enquanto componente curricular, cumpre um papel de destaque na formação crítica e humana dos alunos que a experimentam. Quando bem contextualizada, se aproxima da realidade do aluno e do meio que o cerca, promovendo discussões capazes de mudar sua realidade e buscando soluções para temáticas de importância local e global.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o ensino da química pode “[...] possibilitar ao estudante, a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto de construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.” (PCNEM, 2000). No entanto, nem sempre é o que se percebe. O que predomina na prática é um ensino fundamentalmente tradicional, centralizado na memorização de conceitos, modelos, símbolos, fórmulas e cálculos, conforme apontado por Oliveira (2004). Esses fatores acabam tornando a disciplina desinteressante aos olhos do discente e torna o processo de ensino e aprendizagem desgastante e repleto de problemas.

Assim, é necessário assumir esse caráter complexo e desafiador no ensino de Química, sobretudo no que diz respeito a sair de um modelo conteudista, com grande fluxo de informações e que trabalha temas fragmentados passando a um modelo integrado à realidade, ao meio, as observações cotidianas e a solução de problemas. A química muitas vezes é vista como um produto, objeto ou meramente um componente curricular, quando a visão deveria ser de transformações da matéria e fenômenos que nos rodeiam e que transformam nossa vida em sociedade. Essa capacidade de que a teoria seja aplicada ao cotidiano é o que promove o verdadeiro conhecimento, de acordo com Morin (2000).

Um outro fator, apontado por Freitas e colaboradores (2013), que faz com que a Química seja vista como algo distante pelos alunos, refere-se a sua linguagem específica. Segundo estes autores, a não compreensão de seus termos e conceitos, muitos dos quais não fazem parte da linguagem do no dia a dia, amplia esse distanciamento e contribui para a falta de afinidade aluno-disciplina.

Visando contornar estes problemas, algumas metodologias têm se destacado por propiciar um aprendizado que foge aos métodos tradicionais com destaque para a Sala de Aula Invertida (*Inverted Classroom*), Aprendizagem Baseada em Problemas (*Problem-Based Learning*), Aprendizagem Baseada em Projetos (*Project-Based Learning*) e Aprendizagem Baseada em Jogos (*Game Based Learning -GBL*) (Oliveira, Barroso e Soares, 2019).

A utilização de jogos pode ser um fator de aproximação com os termos e conceitos ligados à química. Matias e colaboradores (2017) fazem uma análise de jogos didáticos presentes na literatura e consideram que a sua utilização no ensino de química é extremamente

eficaz e eficiente. A utilização dessa metodologia traz para dentro da sala de aula um modo de ver um determinado conteúdo de forma mais dinâmica e prazerosa aos discentes.

Uma das primeiras propostas descritas na literatura da utilização de jogos no ensino de Química data o ano de 1935. Trata-se de um jogo denominado Bingo Químico. Essa informação é descrita por Russel (1999) em cujo trabalho a pesquisadora descreve um total de 73 jogos para ensinar nomenclatura, fórmulas, equações químicas, conceitos gerais em química, química orgânica e instrumentação. Assim, percebe-se que apesar de não se constituir de uma ferramenta nova, a utilização de jogos pode ser um objeto transformador do modelo tradicional.

Craveiro e colaboradores (1993) descrevem a utilização de um jogo de tabuleiro composto por perguntas e respostas e nomeado “Química: um palpite inteligente”. Godoi, Oliveira e Codognoto (2010) desenvolveram o Jogo “Super Trunfo” para contemplar o conteúdo tabela periódica, que no ensino tradicional é relatado como decorativo. De acordo com esses autores, os alunos se mostraram estimulados pela atividade e a mesma contribuiu de forma positiva no processo de ensino e aprendizagem proposto. Focetola e colaboradores (2012) apostaram na utilização de cartas como forma de tornar o ensino mais atrativo. Cleophas e Cavalcanti (2020) exploraram jogos de Escape Room (jogos de sala de fuga) no ensino de química relatando resultados positivos no auxílio aos alunos pensarem de uma maneira menos retilínea à mobilização dos conhecimentos. Jogos interdisciplinares também já foram propostos, como é o caso de um jogo proposto por Oliveira e colaboradores (2018) que integra além dos conteúdos da disciplina de Química, as de História e Português. Outros trabalhos são apresentados na revisão de Cunha (2012) sobre a utilização dos jogos no ensino de química.

Desta forma, o presente trabalho se propôs a investigar como estudantes e professores encaram o processo de aprender e ensinar química, buscando elencar os principais problemas que tornam o ensino desta disciplina pouco atrativo na visão destes atores. Além disso, objetiva verificar se professores utilizam jogos didáticos como método de ensino na disciplina e entender os impactos dessa experiência, caso ela exista. Como forma de intervenção, um jogo didático elaborado pelos autores, utilizando o *software Scratch* foi proposto e as impressões de um grupo de alunos do ensino médio acerca do jogo foram coletadas após os mesmos terem o testado.

METODOLOGIA

Pesquisa Investigativa

A etapa inicial do desenvolvimento do trabalho teve por objetivo identificar as fragilidades no ensino de aprendizagem de química na visão dos dois pilares dessa relação: professores e alunos. Foi feita uma pesquisa utilizando-se como instrumentos de coleta de dados dois questionários com questões abertas e fechadas, cada um destinado a um dos públicos supracitados. Estes foram desenvolvidos utilizando o recurso de formulários do Google® (Google Forms) e foram amplamente divulgados em redes sociais com intuito de captar o maior número possível de respostas de pessoas de diferentes localidades, dentro do perfil almejado (professores de ensino médio e alunos do ensino médio ou egressos). Não foi necessário nenhum tipo de identificação dos respondentes e a participação foi voluntária.

Quanto à forma de abordagem, esse estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa quantitativa e qualitativa. É quantitativa uma vez que é possível traduzir os dados em números, opiniões e informações para classificá-los e analisá-los, por meio de técnicas estatísticas (Gil, 1991). Para as análises das variáveis deste estudo utilizou-se uma estatística descritiva, com valores expressos em porcentagem utilizando o Excel 2016. Já qualitativa, as respostas em textos foram analisadas individualmente e agrupadas por semelhanças.

A aplicação dos questionários ocorreu entre os meses de dezembro de 2020 e abril de 2021. O questionário direcionado ao público alunos foi elaborado com doze perguntas, das quais as três primeiras buscaram traçar o perfil do aluno respondente quanto a rede de ensino que estuda ou estudou (pública ou particular), a série que estava cursando no momento ou se egresso e a região (cidade e estado) da qual estava respondendo o formulário. As perguntas subsequentes buscaram verificar a relação e afinidade do aluno com a disciplina, as suas principais dificuldades, bem como sua percepção quanto ao ensino de química a qual o mesmo teve acesso e os métodos utilizados pelos professores, sendo perguntados sobre a utilização de jogos.

De acordo com Bardin (2011) através da análise de questionários é possível captar as nuances da percepção dos entrevistados acerca do tema de interesse, bem como verificar como a questão levantada é percebida sob a perspectiva do respondente.

No que tange a pesquisa com professores, foram feitas onze perguntas por meio do questionário elaborado. As cinco primeiras tiveram como objetivo traçar o perfil do respondente e garantir que o mesmo já havia lecionado em turmas de ensino médio. Através destas, verificou-se a cidade da qual estavam respondendo o questionário, o tempo que atuava como professor de química bem como a rede de ensino na qual trabalhava, além do seu grau de titulação máximo. Posteriormente, buscou-se ver a percepção dos docentes quanto ao interesse dos alunos em aprender química e que eles pudessem apontar qual ou quais fatores atribuiriam as principais dificuldades no aprendizado. Por fim, as últimas perguntas tinham como interesse investigar se os professores respondentes já haviam utilizado jogos como método de ensino e o que achavam desta abordagem.

Uma pergunta em específico foi importante para se estabelecer qual seria o tema do jogo a ser proposto neste projeto. Alunos e professores foram perguntados sobre quais temas da química acham mais difícil aprender e ensinar respectivamente. O tema com maior número de respostas seria escolhido para o desenvolvimento do projeto.

Desenvolvimento do jogo

Como proposta de intervenção e no intuito de criar uma ferramenta própria que buscasse sair de um ensino essencialmente tradicional, os autores elaboraram um jogo didático sobre o conteúdo de estequiometria a ser testado com estudantes de uma escola pública do Ensino Médio.

Para a elaboração do jogo, utilizou-se o software *Scratch*. Trata-se de um ambiente de programação desenvolvido pelo *Media Laboratory do Massachusetts Institute of Technology* (MIT) que utiliza uma linguagem de programação através de blocos. O *scratch* possibilita a aprendizagem de diferentes formas de conteúdo por meio de histórias interativas, animações, jogos, músicas e o compartilhamento do conteúdo na internet (Monroy-Hernández 2007; Monroy-Hernández e Resnick, 2008). Esse recurso foi também utilizado por Rios e Araújo (2021) na construção de um jogo didático voltado para a apropriação dos conceitos de ondulatória por alunos do 2º ano do Ensino Médio, obtendo sucesso.

O desenvolvimento do jogo se deu pelo uso dos blocos de programação próprios do *software Scratch*, que foram ajustados individualmente ou em conjunto para que os comandos fossem executados de acordo com a necessidade. Para criar a jogabilidade, foi utilizada a ferramenta de diálogos da própria plataforma permitindo, desta forma, a criação da narrativa de

um mercado de substâncias químicas. Neste, dez diferentes substâncias são vendidas. Para que o jogador avance na sua venda, o mesmo precisa realizar a conversão da quantidade de substância química solicitada em massa para número de mols ou o contrário. Para auxiliar o jogador, que exerce o papel do vendedor, foi adicionada uma tela explicativa da forma como realizar o cálculo. O jogador deve acertar o cálculo para avançar e uma tela com curiosidade sobre a substância comprada é exibida. A construção dos personagens, compostas pelos clientes e pelo vendedor (jogador principal) se deu a partir de modelos já existentes na plataforma, que tiveram suas características físicas e vestimentas mudadas para diferenciação.

Intervenção com os alunos e sua análise

A fim de verificar se o jogo elaborado/proposto tem potencial de contribuir como metodologia no ensino de química, mais especificamente do conteúdo de estequiometria, um grupo de 44 estudantes do ensino médio de uma escola federal do interior do estado do Rio de Janeiro foram selecionados para contribuir com a pesquisa, sendo 24 do terceiro ano e 20 do segundo ano. Tendo em vista o nível escolar em que a estequiometria é lecionada, os alunos do segundo ano haviam tido contato com o conteúdo há pouco tempo antes da intervenção, diferentemente dos que faziam parte do terceiro ano, que estavam mais distantes do período em que o conteúdo foi aplicado.

Primeiramente, os estudantes responderam a um questionário (denominado, pré-jogo), contendo questões de estequiometria semelhantes às aquelas presentes no jogo, no entanto abordadas da forma tradicional (na forma de perguntas e respostas). Este questionário foi analisado quanto ao número de acertos. Posteriormente, os mesmos estudantes testaram o jogo proposto e após o contato com o jogo Mercado de Substâncias, responderam a um segundo questionário. O objetivo deste foi obter as impressões sobre o jogo, bem como avaliar sua relevância na perspectiva dos alunos buscando entender se contribui para uma melhor compreensão do conteúdo e coletar sugestões de melhorias. Os resultados dos dois questionários foram analisados e foi feita uma estatística descritiva utilizando Excel 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Análise dos questionários da pesquisa investigativa

De acordo com Gonçalves (2008) uma das potenciais desvantagens das pesquisas online refere-se à baixa taxa de resposta de questionários. Nesta pesquisa, 150 estudantes responderam ao questionário referente a este público e 63 professores o específico a este. Estes números foram considerados satisfatórios e representativos. A ampla divulgação da pesquisa fez com que a mesma tivesse um bom alcance, tendo respondentes, entre estudantes e professores, de 16 estados da federação (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Bahia e Piauí).

Dos estudantes que responderam a pesquisa, a maior parte foi alunos do terceiro ano do ensino médio (40%) provenientes de escolas públicas (92%). Quando a estes foi perguntado sobre a afinidade que sentiam com a disciplina de química, em uma escala linear de 1 a 5, onde 1 referia-se a falta de afinidade (não gosto de química) e 5 o grau máximo de afinidade (gosto muito de química), a grande maioria (68%) respondeu não gostar de química, gostar pouco ou ser indiferente a esta disciplina. Este resultado tem relação direta com a percepção de 81% dos professores respondentes que, em uma escala linear de 1 a 5, quando perguntados sobre o quanto os seus alunos estão interessados em aprender química, assinalaram 3 ou menos, indicando a indiferença do aluno com a disciplina, sob seu ponto de vista. Quanto a este público respondente, a maioria (69%) trabalha como professor de química há mais de 5 anos, lecionando em escolas públicas (65,5%) e são graduados (34,5%) e especialistas na área (32,8%).

A grande parte dos estudantes apontou como causa das suas dificuldades no aprendizado em química, as dificuldades em outras disciplinas como física e matemática, além da química em si. A relação com outras disciplinas exatas e, sobretudo, a matemática, pode associar-se ao tratamento algébrico excessivo visto no ensino tradicional. Torricelli (2007) aponta que as dificuldades de aprendizagem e desmotivação dos estudantes na disciplina de Química podem ser provenientes do uso excessivo de fórmulas e cálculos. Os estudantes apontaram, ainda, a dificuldade na interpretação de questões como um fator relevante.

Seguindo esse raciocínio, foi perguntado aos respondentes o que seria importante para deixar o ensino de química mais atrativo e dinâmico. As respostas ilustradas pelos alunos A, B,

C e D, mostradas no Quadro 1, são exemplos da visão dos mesmos e mostra que há um déficit de dinâmica, modernização, interação e atratividade dentro das salas de aula.

Quadro 1 - Resposta de alguns dos alunos respondentes quando questionados sobre: “O que você acha que seria importante para deixar o ensino de Química mais atrativo?”.

Aluno	Resposta
A	“Não gosto de Química, acho que alguns assuntos são bem difíceis de se compreender, mas talvez se as aulas fossem mais dinâmicas poderia ajudar bastante, jogo, uma brincadeira relacionada ao assunto, algo desse tipo.”
B	“Algo que estimule o estudo, muitos professores falam de química de forma "seca" o que torna meio chato pra quem não se interessa muito na matéria, mas tendo uma outra forma de abordar a matéria poderia ser mais interessante para aqueles que tem uma dificuldade maior a prestar atenção ou aprender a matéria”.
C	“Ter maior interação com a disciplina, utilizando outros meios”.
D	“Não sei dizer exatamente, mas acho que é passado de maneira muito forçada, deveria ser algo mais descontraído, talvez”.

A análise das respostas discursivas dos docentes foi muito coerente com o apontado pelos os estudantes pois ao serem questionados sobre os fatores aos quais atribuíam as dificuldades e resistência dos alunos com a química grande parcela respondeu, com suas palavras, mas aqui generalizado, que seria a falta de base em outras disciplinas como português e matemática, além da falta de conhecimentos prévios que deveriam ter sido adquiridos nas disciplinas de ciências do ensino fundamental. Além disso, grande parte das respostas dos docentes foram relacionadas às dificuldades trazidas por um ensino tradicional, pelas aulas pouco atrativas, pela falta de contextualização da disciplina tornando-a distante do cotidiano do aluno e a falta de estrutura das escolas para atividades práticas. Algumas das respostas que exemplificam essa última abordagem estão transcritas no Quadro 2.

Quadro 2. Algumas respostas dos docentes para a pergunta: “Dentro da sua prática enquanto docente, qual fator você aponta como o principal da dificuldade e de certa forma resistência de grande parte dos alunos com a disciplina de Química?”

Professor	Resposta
A	Falta de aulas mais atraentes, práticas de laboratório, jogos
B	A forma tradicional como foi trabalhada ou é trabalhada. Isso a torna pouco interessante
C	Aplicação dos conhecimentos científicos ao cotidiano.
D	Ensinada ainda de maneira muito teórica
E	Aulas conteudistas

F	Falta de interesse, a dificuldade com áreas de exatas, que é cultural, dificuldade com o conteúdo, falta de contextualização
G	Falta de percepção de como a química está presente no cotidiano.
H	Não conseguem enxergar a aplicabilidade dos conceitos estudados.
I	A falta de ligar a química com dia a dia do aluno
J	Principalmente a falta de estrutura para aulas práticas

Como já anteriormente citado, o ensino de química tem se limitado na maior parte dos casos às metodologias tradicionais, baseadas na memorização de fatos, símbolos e fórmulas, algo que acaba desvinculando o conhecimento químico do cotidiano, logo, torna-se um estudo monótono, sem sentido e desinteressante aos olhos dos alunos.

Os estudantes apontaram o conteúdo de Estequiometria como sendo o mais difícil de aprender, seguido por soluções, eletroquímica, termoquímica e funções inorgânicas. Como a maior parte dos conteúdos citados envolvem um tratamento matemático, corrobora a ideia anteriormente discutida de uma metodologia focada em cálculos e fórmulas que pode prejudicar o ensino e diminuir o interesse dos alunos. Além disso, os estudantes apontaram os conteúdos de tabela periódica e de teoria atômica como os mais fáceis e prazerosos de aprender.

Quando perguntados sobre a utilização de jogos por parte de seus professores em sala de aula, 94 estudantes (62,7%) afirmaram que essa metodologia não foi aplicada. A grande maioria (96%) afirmou ainda que gostaria de mais aulas com utilização de jogos para aprender, revisar ou avaliar um determinado conteúdo. Em relação aos docentes, 72,4% afirmaram que já utilizaram jogos em sala de aula e 84,5% concordam que essa abordagem pode contribuir para o processo de aprendizagem de seus alunos. Outros 13,8% tem dúvidas sobre o papel dos jogos nesse processo acreditando que talvez possa auxiliar no ensino e apenas 1,7% acredita que jogos não auxiliam no processo de aprendizagem de seus alunos.

Os docentes responderam que os principais conteúdos que gostariam de ver em jogos são os de Química Orgânica, Estequiometria e Ligações Químicas. Como foi apontado pelos estudantes dificuldades em Estequiometria, conforme discutido anteriormente, e o mesmo também está nos apontamentos dos docentes, este tema foi escolhido para intervenção.

Proposta de Intervenção - Desenvolvimento do jogo

Utilizando o *Scratch*, foi possível o desenvolvimento de uma proposta intitulada “Mercado de Substâncias” estando o projeto disponível para ser jogado na própria plataforma. Trata-se de um jogo que pode ser acessado por meio de diversos dispositivos eletrônicos, tendo como único pré-requisito a existência de um navegador de internet. Este foi pensado para ser utilizado no aprendizado, revisão ou avaliações diagnósticas, somativas e formativas acerca do tema estequiometria. Eichler e Del Pino (2000) já haviam desenvolvido, com a ajuda de softwares, um jogo didático digital para o ensino de Química. Carbópolis foi uma das primeiras propostas desse modelo, evidenciando os meios digitais como uma ferramenta útil para criação e distribuição de métodos que propiciem um complemento para o aprendizado dos conteúdos acadêmicos entre estudantes de nível médio.

“Mercado de Substâncias” foi inspirado nos tradicionais jogos de compra e venda de produtos, como a famosa franquia de jogos “*Papa’s*”, da *Filipine Studios*, em que os jogadores precisam atender os pedidos de clientes em uma simulação de ambientes como restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, entre outros. A Figura 1 mostra a tela inicial do jogo, com seu cenário.

Figura 1. Imagem da tela inicial do jogo “Mercado de Substâncias”.

O enredo do jogo é um mercado fictício no qual se vende substâncias químicas. Dessa forma, tentou-se utilizar uma situação corriqueira (fazer compras em um mercado) para trabalhar um tema considerado complexo pelos estudantes.

A jogabilidade se dá por diálogos entre compradores e o vendedor e sobretudo pelo fato de as substâncias serem solicitadas pelo comprador (personagem do jogo) em uma unidade de medida e o vendedor do mercado (aluno que está jogando) realizar a venda em outra, conforme mostrado na Figura 2. Assim, para dar prosseguimento ao jogo, o jogador terá que realizar

manualmente a conversão da quantidade requerida de cada substância pelo cliente, adequando-se ao modo de medida padrão do estabelecimento. Na tela seguinte explica-se que a conversão deve ser realizada por meio de cálculos estequiométricos, utilizando dos conhecimentos prévios acerca das relações entre a massa molecular das substâncias apresentadas e uma pequena parte teórica é apresentada para que o aluno possa revisar o assunto e realizar os cálculos corretamente. Após a explicação o jogador deverá completar no campo correspondente o valor numérico da conversão solicitada. O usuário é instruído a ter em mãos uma tabela periódica para consulta da massa atômica dos elementos.

Figura 2. Imagem da tela do jogo “Mercado de Substâncias” mostrando o diálogo inicial.

Ao todo, o jogo é dividido em dez fases, com o requerimento de diferentes moléculas e quantidades que necessitam de conversão. As fases são organizadas de modo que, ao decorrer do jogo, estruturas moleculares mais complexas e valores menos exatos sejam apresentados, para que assim, o nível de dificuldade possa aumentar gradativamente. Além disso, ao passar por cada fase, é apresentada uma curta curiosidade acerca da substância requisitada, com a apresentação de informações como: utilidades, perigos, contextos históricos, entre outros. Caso erre o valor correspondente a resposta, o jogador terá a oportunidade de refazer os cálculos e apresentar uma diferente resposta, não sendo possível avançar até que o valor correto seja

revelado. Ao passar por todas as etapas, independentemente do tempo levado, o jogador vencerá o jogo e o jogo estará concluído.

Avaliação da Intervenção

Quarenta e quatro estudantes participaram dessa etapa da pesquisa, respondendo ao questionário pré-jogo e em seguida utilizando o jogo Mercado de substâncias. Os estudantes acertaram, em média, mais de 90% das perguntas do questionário pré-jogo (questões sobre o tema, apresentadas de forma tradicional em um questionário online). Sendo assim, considera-se que já tinham domínio consolidado sobre o conteúdo. Os mesmos classificaram as questões apresentadas no formulário pré-jogo, quanto ao grau de dificuldade de nível médio (56,8%) ou fácil (36,4%). Após testarem o jogo, foram questionados sobre o papel deste em facilitar a resolução das questões e deixar o conteúdo mais claro, 40,9% afirmaram não perceber diferença. Já para 52,3% dos estudantes o jogo facilita a resolução das questões.

Apesar de não haver uma diferença significativa na percepção do papel do jogo, 86,4% afirmaram ter compreendido melhor o conteúdo após testarem o jogo, podendo, portanto, a ferramenta ser utilizada para fixar melhor o conteúdo ou revisá-lo.

Foi solicitado aos estudantes que classificassem sua experiência com o jogo em uma escala linear de 1 a 5, na qual 1 indicava que o estudante odiou o jogo e 5 que gostou muito. Quase sessenta e seis por cento dos estudantes (65,9%) classificaram de 3 a 5, sendo que 20,5% atribuíram o número 5. Sendo assim, é coerente concluir que a maioria dos estudantes tiveram, no geral, uma boa relação com o jogo. Esse fato é ratificado por alguns comentários deixados por estudantes e apresentados no Quadro 3.

Quadro 3. Comentários dos alunos após testarem o jogo e dar nota a ele.

Aluno	Resposta
1	“Achei bastante interessante, poderia existir seria meio que engraçado e legal”
2	“5, porque como o jogo foi baseado na atividade anterior, foi mais fácil para compreender. E como também tinham as explicações/curiosidades, foi bem mais legal”.
3	“No primeiro formulário tive um pouco de dificuldades, demorando um pouco mais para resolver, mas o do jogo foi bem tranquilo, consegui entender super bem”.
4	“Sempre achei que jogos facilitavam na compreensão de matérias escolares, pois aprendemos de forma mais descontraída. Dito isso, minha nota é 5”.
5	“Achei divertido. Química não é o meu forte, mas foi legal jogar”.

6	“Eu daria 5. É uma experiência muito boa e intuitiva, você consegue entender e aprender fácil o que está sendo passado”.
---	--

Ao serem indagados se havia alguma sugestão para que o jogo fosse melhorado, 59,1% dos respondentes consideraram que a ferramenta estava adequada do modo em que os foi apresentada. Em contraponto, nessa mesma questão, houveram muitas respostas apontando para a falta de uma tela que informasse sobre a finalização, deixando assim muitos jogadores em dúvida se haviam completado o jogo. Isso se deu pois, ainda que tivesse sido criada uma tela de finalização em que é informado ao jogador que todas as substâncias foram vendidas, este recurso não estava sendo apresentado para aqueles que acessaram o jogo por um dispositivo móvel, devido a falhas técnicas. O problema, porém, foi corrigido posteriormente, e a tela de finalização passou a ser mostrada para todos os jogadores independente do meio em que o jogo é acessado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Professores e alunos reconhecem as dificuldades no ensino-aprendizagem de química e em sua maioria concordam que abordagens diferenciadas, tais como a utilização de jogos em sala de aula podem ser facilitadoras neste sentido. Sendo assim, propõe-se o jogo “Mercado de Substâncias” que, ainda que seja um recurso não-condizente com a realidade — visto que não existem atualmente postos em que a compra de substâncias químicas se dê como nos moldes do jogo — tem potencial para ser utilizada no ensino e aprendizagem de estequiometria entre estudantes do ensino médio.

REFERÊNCIAS

- Bardin, L (2011). *Análise de Conteúdo*. São Paulo: Edições 70.
- Brown, T. L., Lemay Jr. H. E., Bursten, B. E. e Burdge, J. R (2004). *Química: a ciência central*. Educação Pearson.
- Cleophas, M. G., Cavalcanti, E. L. D. (2020). *Quím. nova esc.* – São Paulo-SP, BR. Vol. 42, N° 1, p. 45-55.
- Craveiro, A. A., Craveiro, A. C., Bezerra, F. G. S. e Cordeiro, F. (1993). *Química: um palpite inteligente*. *Revista Química Nova*. 16:3, p. 234-236.
- Cunha, M. B. (2012) *Jogos no Ensino de Química: Considerações Teóricas para sua Utilização em Sala de Aula*. *Química Nova na Escola*. Vol. 34, N° 2, p. 92-98.
- Eichler, M., Del Pino, J. C. (2000) *Carbópolis, um Software para Educação Química*. *Química Nova na Escola*.
- Focetola, P. B. M., Castro, P.J., Souza, A. C. J. de., Grion, L. S., Pedro, N. C. da S., Iack, R. dos. S., Almeida, R. X. de., Oliveira, A. C. de., Barros, C. V. T. de., Vaitzman, E., Brandão, J.B., Guerra, A. C. de O., Silva, J. F. M. (2012). *Os Jogos Educacionais de Cartas como*

- Estratégia de Ensino em Química. Química Nova na Escola. Vol. 34, Nº 4, p. 248-255.
- Freitas, L. P. da S. R. de., Freitas, J. C. R. de., de Freitas-Filho, J. R., Silva, C. L. L. (2013). A Compreensão no Uso de Simbologias no Estudo de Conceitos Químicos Por Estudantes da Educação Básica em Química. In: XIII JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2013. Anais [...]. Recife, 09 a 13 de dezembro de 2013. Disponível em:
<http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R1211-1.pdf>. Acesso em: 30/03/2022.
- Gil, A. C. (1991). Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª Ed. São Paulo: Atlas.
- Godoi, T. A. F., Oliveira, H. P. M., Codognoto, L (2010). Tabela periódica - um super trunfo para alunos do ensino fundamental e médio. Química Nova na Escola, v. 32, n. 1, p. 22-25.
- Gonçalves, D. I. F. (2008). Pesquisas de marketing pela internet: As percepções sob a ótica dos entrevistados. Revista de Administração Mackenzie, V. 9, N. 7.
- Matias, F. da S., Nascimento, F.T., Sales, L. L. M. (2017). Revista de Pesquisa Interdisciplinar, Cajazeiras, n. 2, suplementar, p. 452-464.
- Monroy-Hernández, A. (2007). ScratchR: sharing user-generated programmable media. Interaction Design for Children Conference, Aalborg, Denmark.
- Monroy-Hernández, A. and Resnick, M. (2008). "Empowering kids to create and share programmable media." Interactions.
- Morin, E. (2000). A cabeça bem-feita: repensar e reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand.
- Oliveira, A. L. de., Oliveira, J. C. P. de., Nasser, M. J. S., Cavalcante, M. da P. (2018). Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR. Vol. 40, Nº 2, p. 89-96.
- Oliveira, L. S., Barroso, S. H. A., Soares, J. B. (2019). Transportes | ISSN: 2237-1346; Volume 27 | Número 4.
- Oliveira, V. B. de. (2004). Jogos de regras e resoluções de problemas. Editora: Vozes, 2ª edição.
- PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN+) (2000) - Ensino Médio. Ministério.
- Rios, L. C., Araujo, N. A. (2021). A apropriação de conceitos da ondulatória no Ensino Médio mediada por um jogo produzido a partir do scratch. Rencima - Revista de Ensino de Ciências e Matemática.
- Russel . J. V. (1999) Using games to teach chemistry- an annotated bibliography. Journal of Chemical Education, v.76, n.4, p.481.
- Torricelli, E. (2007). Dificuldades de aprendizagem no Ensino de Química. (Tese de livre docência), Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Educação.